

ORGANIZAÇÃO DA 15ª JELL**Coordenadores:**

Antonio Donizeti da Cruz
Ximena Antonia Díaz Merino

ORGANIZAÇÃO DOS ANAIS E DIAGRAMAÇÃO

Antonio Donizeti da Cruz
Ximena Antonia Díaz Merino

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
(Biblioteca da UNIOESTE – *Campus* de Mal Cândido Rondon – PR., Brasil)
Elaborada por Helena Soterio Bejio CRB-9ª/965

Jornada de Estudos Linguísticos e Literários (15. : 2012 : Marechal J821 Cândido Rondon – PR) Veredas do imaginário e cartografias da memória: anais / Organização de Antonio Donizeti da Cruz; Ximena Antonia Díaz Merino – Marechal Cândido Rondon : Digital TVD, 2012. Cd-Rom ISSN: 2237-3292 1. Literatura – Anais. 2. Ensino – Anais. 3. Literaturas estrangeiras. 4. Linguagem. 5. Linguística 6. Línguas I. Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras. Colegiado do Curso de Letras. II. Título. CDD 22.ed. 400 800 CIP-NBR 12899
--

século XX, o homem, mesmo quando na condição de prostituto, ainda é quem determina os rumos da história.

Palavras-chave: Dupla moral patriarcal, “Sota e Barla”, “O Primo”, “Mas Vai Chover”

.....

Nome: Sandro Adriano da Silva

Instituição: Universidade de São Paulo

Trabalho: TAL JOÃO, QUAL ROMANCE? POÉTICA E HOMOEROTISMO EM ACENOS E AFAGOS, DE JOÃO GILBERTO NOLL

Resumo: A literatura de João Gilberto Noll, desde sua estréia com o livro de contos O cego e a dançarina, publicado em 1981, até Anjo das ondas (2010), traz as marcas da contemporaneidade sobre diversos matizes, dentre os quais, o esfacelamento da experiência, o mundo fagocitado pelo tempo e pela velocidade, o esvaziamento do ser ou o corpo como lugar dessa experiência e da narrativa que deseja engendrar. Em Acenos e afagos, Noll propõe uma simbólica desse corpo, levando-a ao limite de sua metamorfose, tornando o romance, portanto, uma narrativa queer. O autor faz do imaginário do corpo queer e da desnaturalização da identidade de gênero o núcleo do romance. Para compreender essas relações, buscamos o embasamento na teoria queer, cujas categorias de análise servem-nos como balizas para entendermos os conceitos de gênero, identidade, homoafetividade e suas implicações na literatura, considerando a metamorfose como um expediente estético.

Palavras-chave: Literatura Brasileira, homoerotismo, João Gilberto Noll

.....

Nome: Selmo Ribeiro Figueiredo Junior

Instituição: Universidade Federal do Paraná

Trabalho: EXPRESSÕES NEGATIVAS SOB A LENTE DA SEMÂNTICA CONCEITUAL DE PINKER: PROPOSTA DE APLICAÇÃO E OBSERVAÇÕES CRÍTICAS

Resumo: A semântica conceitual (SC) de Pinker (2008), não veri-condicional e sem preocupação extensional, tem como objeto teórico o significado de expressões linguísticas (especialmente itens lexicais, locuções, construções verbais), e está interessada em decompô-lo em seus conceitos cognitivos constituintes. Proporemos aplicar esse modelo teórico a expressões negativas em língua natural — como “não”, “nenhum”, “jamais”, “coisa alguma”, “ninguém”, “nada” etc. —, o que nos levará a formular uma hipótese de como os conceitos subjacentes ao significado das expressões se estruturam na chamada ‘língua abstrata do pensamento’ (esta uma entidade teórica pré-linguística assumida pela SC), que estamos designando como ‘hipótese de constituição conceitual’. Nosso trabalho assim se organizará: (a) exposição do modelo

da SC (seus primitivos e noções teóricas); (b) aplicação da teoria a expressões negativas com vistas à validação empírica; (c) discussão dos resultados; (d) observações de caráter ontológico a propósito da negação; (e) conclusões, procurando examinar o alcance e as fragilidades da teoria.

Palavras-chave: expressões negativas, cognição, semântica, estrutura conceitual

.....

Nome: Sérgio Roberto Massagli

Instituição: Universidade Federal da Fronteira Sul

Professor Orientador: Sérgio Roberto Massagli

Trabalho: A VISÃO PROMETEICA DA CRIAÇÃO NO POEMA THE TYGER DE WILLIAM BLAKE

Resumo: Esse trabalho propõe uma leitura do poema The tyger de William Blake ancorada nas teorias que privilegiam o papel do leitor e do processo da leitura na produção de significados. Essa posição pressupõe a leitura como uma atividade cultural, sujeita a certas normas, o que implica apreender a obra como um todo, e não limitada somente ao texto em si mesmo. A leitura é o resultado de um processo dialógico entre o texto (polo artístico) e o leitor (polo estético) e o texto “não pode nada em si mesmo”, pois nesse processo deve ser entendido como resposta que se abre à pergunta formulada pelo sujeito que lê. O poema The Tiger aparentemente parece inverter esse percurso, uma vez que ele é todo pergunta. Cabe ao leitor a tarefa de se deixar ele mesmo ser interrogado pelo texto, buscando entender o que o texto exige dele e, desse modo, recuperar a história do texto. Assim proponho uma leitura do poema acompanhada de uma reflexão pessoal contida na hermenêutica literária, isto é, compreensão, interpretação e aplicação, apontando para a possibilidade de três níveis de leitura: um discursivo, um estético-imagético, um simbólico, um político e um histórico-literário.

Palavras-chave: William Blake, poesia visual, estética da recepção.

.....

Nome: Silvana Nath, Tarissa Stern C. Soares

Instituição: Unioeste

Professor Orientador: Terezinha da Conceição da Costa_Hübes

Trabalho: A PRODUÇÃO ESCRITA E AS DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS EM TEXTOS DE ALUNOS DE 5º ANO

Resumo: O presente trabalho faz parte de estudos e pesquisas vinculadas ao Projeto Formação Continuada para professores da educação básica nos anos iniciais: ações voltadas para a alfabetização em municípios com baixo IDEB da região oeste do Paraná, ligado ao Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Letras – Nível Mestrado e Doutorado, com área de concentração em Linguagem e Sociedade, vinculado ao Núcleo